

Programa VIVAVes

Relatório de atividades - 2025

Biól. Peda. Dr. Marcio C Motta
Biólª. Drª Maria Emilia Morete
Biólª. Marina Leite Marques, MSc.
Biólª. Hewryanne Barreto
Biólª. Gabriela Guimarães
Biólª. Isabela Beverari, MSc.
Estudante de Ciências Biológicas Vanessa Ledo

VIVA Instituto Verde Azul
Fevereiro 2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. PESQUISA CIENTÍFICA.....	5
2.1. Monitoramento Acústico Passivo da Avifauna na Região de Borrifos, sul de Ilhabela, São Paulo	5
2.2. Riqueza, Abundância e Sazonalidade da Avifauna no Estuário da Barra Velha, Ilhabela (SP), Brasil	6
2.3. Monitoramento da avifauna – Borrifos e Estuário da Barra Velha.....	6
2.4. Monitoramento dos papagaios-moleiros (<i>Amazona farinosa</i>) no Borrifos	7
2.5. Resultados	8
3. CIÊNCIA CIDADÃ	13
3.1. Curadoria de Projetos no iNaturalist.....	13
3.2. Participação em iniciativas de Ciência Cidadã	14
4. RELATÓRIOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	17
5. PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO EXTERNOS.....	19
6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	20
7. PROPOSTAS PARA 2026	22
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25

Saíra-militar (*Tangara cyanocephala*) - Sede do VIVA Instituto Verde Azul

1.Introdução

As aves despertam o interesse humano há séculos, seja por sua diversidade, comportamento ou importância ecológica. Atualmente, o grupo reúne mais de 11.000 espécies descritas (BirdLife International, 2025), distribuídas por todos os continentes e ocupando uma ampla variedade de habitats, desde regiões polares até ambientes desérticos. A região Neotropical abriga a maior diversidade de aves do planeta, e o Brasil destaca-se como um dos países mais ricos em avifauna, com mais de 1.971 espécies registradas (CBRO, 2021). Nesse contexto, a observação de aves configura-se como uma atividade acessível, educativa e recreativa, praticada por pessoas de diferentes idades e em crescente expansão em diversas regiões do mundo, incluindo o município de Ilhabela.

Ilhabela está inserida em uma área reconhecida pela BirdLife International como prioritária para a conservação das aves (*Important Bird Area* – IBA BR177; Birdlife International, 2026) e possui registro de 399 espécies (WikiAves, 2026). Considerando essa expressiva riqueza, especialmente na porção sul do município, o VIVA Instituto Verde Azul idealizou em 2020 o programa VIVAVes, cujas atividades tiveram início em janeiro de 2024.

O programa tem como objetivos:

- realizar pesquisas científicas para determinar a riqueza, abundância e sazonalidade das aves do estuário e da região sul de Ilhabela;
- desenvolver ações que promovam a observação de aves por meio da Ciência Cidadã e da Educação Ambiental;
- participar de iniciativas locais, regionais e globais relacionadas à observação de aves e à Ciência Cidadã;
- proporcionar aos visitantes e à equipe VIVA a experiência de observação da avifauna local e suas interações ecológicas;
- estabelecer parcerias com instituições locais, regionais e internacionais voltadas ao conhecimento e à conservação das aves.

A equipe atua como parceira da Área de Soltura Monitorada Cambaquara na contagem do papagaio-moleiro (*Amazona farinosa*) e como voluntária em iniciativas de monitoramento, incluindo o *International Shorebird Survey* (ISS) e o Censo Neotropical de Aves Aquáticas (CNA), coordenados no Brasil pela SAVE Brasil e pelo ICMBio/CEMAVE, respectivamente. Todos os dados obtidos são disponibilizados em plataformas abertas de Ciência Cidadã, como *eBird* e *iNaturalist*, contribuindo para bases globais de dados e subsidiando futuras pesquisas científicas.

Atualmente, o programa desenvolve as seguintes atividades (fig.1):

- levantamento da riqueza, abundância e sazonalidade das aves nos bairros do Borrifos e no Estuário da Barra Velha;
- monitoramento acústico passivo da avifauna no entorno da sede do VIVA, no bairro do Borrifos;
- curadoria e gestão de projetos na plataforma *iNaturalist*;
- execução de atividades de Educação Ambiental.

Este relatório técnico tem como finalidade apresentar e sistematizar as atividades desenvolvidas pelo programa VIVAVes ao longo do ano de 2025, incluindo ações de pesquisa, monitoramento, ciência cidadã e educação ambiental. O documento reúne os principais resultados obtidos, descreve os métodos empregados e destaca a relevância das iniciativas para o conhecimento, a conservação e a valorização da avifauna de Ilhabela.

Figura 1. Mapa de localização dos pontos de estudo: Sede do VIVA Instituto Verde no sul de Ilhabela, bairro Borrifos e Estuário da Barra Velha, região central da ilha.

2. Pesquisa científica

2.1. Monitoramento Acústico Passivo da Avifauna na Região de Borrifos, sul de Ilhabela, São Paulo

O projeto Monitoramento Acústico Passivo da Avifauna na Região de Borrifos, desenvolvido pelo VIVA Instituto Verde Azul submetido e aprovado pelo Cadastro e Gestão de Pesquisa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – SEMIL - São Paulo (CADGP) sob número 000000008979/2025, tem como objetivo investigar a diversidade, composição e padrões sazonais das aves no sul de Ilhabela (SP), área inserida no Parque Estadual de Ilhabela e reconhecida como prioritária para a conservação (IBA BR177). A iniciativa utiliza monitoramento acústico passivo para registrar continuamente a atividade vocal das aves, permitindo detectar espécies crípticas, noturnas ou de baixa detectabilidade e ampliar o conhecimento sobre a avifauna local.

O protocolo prevê gravações mensais ao longo de um ano em pontos de floresta interior e borda, com instalação de gravador acústico passivo (Song Meter Micro 2) e análise bioacústica apoiada por *softwares* especializados (*Kaleidoscope* e *Birdnet Analyser*) e bibliotecas sonoras de referência (p.e. *Xenocanto* e *Macaulay Library*), além de campanhas presenciais para validação das detecções (fig.2). Os resultados esperados incluem uma lista sistematizada das espécies detectadas, estimativas de frequência relativa e padrões sazonais de vocalização, bem como a identificação de espécies migratórias ou de relevância ecológica.

Figura 2. Gravador acústico passivo instalado e monitoramento acústico ativo e ponto fixo como complementação dos registros.

Os dados gerados contribuirão para ações de conservação, educação ambiental e gestão territorial, além de compor uma base bioacústica regional de referência, com potencial para reanálises

e apoio a futuras pesquisas científicas para a Classe Aves, bem como outros grupos taxonômicos, como insetos e anfíbios anuros.

2.2. Riqueza, Abundância e Sazonalidade da Avifauna no Estuário da Barra Velha, Ilhabela (SP), Brasil

O projeto tem como objetivo avaliar a estrutura e a dinâmica temporal da comunidade de aves em um ecossistema estuarino de elevada relevância ecológica. O estuário, composto por manguezais e áreas intertidais, constitui habitat essencial para aves residentes e migratórias, incluindo limícolas, larídeos e ardeídeos, além de representar área estratégica para rotas migratórias e alimentação durante a maré baixa. É parte da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte (APAMLN – Fundação Florestal, 2020) e foi aprovado no CADGP, sob número 000000010131/2025.

O estudo está sendo conduzido ao longo de um ciclo anual (outubro de 2025 a setembro de 2026), com sessões semanais de observação padronizadas durante maré baixa, permitindo registrar espécies, abundância de indivíduos, comportamentos e condições ambientais. A análise dos dados permitirá identificar padrões sazonais, variações na abundância e frequência de ocorrência, além de distinguir espécies residentes, migratórias e ocasionais.

Os resultados esperados incluem a sistematização da riqueza de espécies, a quantificação da abundância da comunidade avifaunística e a identificação de padrões sazonais e comportamentais. Essas informações fornecerão subsídios para a conservação da biodiversidade costeira, apoio à gestão de áreas protegidas e planejamento de ações de manejo em ecossistemas estuarinos sujeitos à pressão antrópica.

2.3. Monitoramento da avifauna – Borrifos e Estuário da Barra Velha

Desde janeiro de 2024, o programa VIVAVes mantém um protocolo sistemático de monitoramento **de longo prazo** da avifauna em dois pontos estratégicos do sul de Ilhabela: o Estuário da Barra Velha e o entorno da sede do VIVA Instituto Verde Azul, no bairro do Borrifos. A iniciativa integra esforços de pesquisa e ciência cidadã, com foco na geração de séries temporais robustas capazes de revelar padrões ecológicos e subsidiar ações de conservação.

O monitoramento é realizado semanalmente por meio de pontos fixos de observação, com sessões padronizadas de 15 minutos de duração. As observações são conduzidas com o auxílio de binóculos e câmera superzoom, permitindo a identificação taxonômica, a contagem de indivíduos e o registro de comportamentos relevantes. No estuário, as sessões são preferencialmente realizadas em maré baixa, quando áreas intertidais se tornam disponíveis e concentram aves limícolas, larídeos e ardeídeos. No Borrifos, o monitoramento contempla a avifauna associada à Mata Atlântica, bordas florestais e áreas antrópicas adjacentes, refletindo a heterogeneidade ambiental local.

O objetivo central é estabelecer um monitoramento de longo prazo que permita determinar quais espécies frequentam esses ambientes ao longo do tempo, suas abundâncias relativas e padrões de sazonalidade. A abordagem considera as dinâmicas ecológicas próprias de cada local, incluindo variações sazonais, ciclos de maré, disponibilidade de recursos, eventos climáticos e influências antrópicas, fatores que modulam a presença e o comportamento das aves.

Todos os registros são organizados em planilhas padronizadas e posteriormente disponibilizados nas plataformas abertas de ciência cidadã *eBird* e *iNaturalist*. Esse procedimento assegura transparência, validação comunitária e integração dos dados a bases globais, ampliando seu valor científico e contribuindo para o conhecimento e a conservação das aves em escala regional e internacional, através da participação nos protocolos do Censo Neotropical de Aves Aquáticas (CNAA) e *International ShoreBird Survey* (ISS).

2.4. Monitoramento dos papagaios-moleiros (*Amazona farinosa*) no Borrifos

Desde maio, a sede do VIVA Instituto Verde Azul integra o esforço de monitoramento do papagaio-moleiro (*Amazona farinosa*) em Ilhabela, atividade realizada a convite da **Área de Soltura Monitorada Cambaquara** e sob coordenação da bióloga Silvana Davino, que auxilia mensalmente no custeio do deslocamento de parte da equipe até o VIVA para a realização do monitoramento. A iniciativa busca gerar informações padronizadas sobre a presença e os deslocamentos da espécie na região sul da ilha, contribuindo para um esforço coletivo de acompanhamento populacional.

As contagens são realizadas duas vezes por mês, com sessões de duas horas de duração (16h–18h), período correspondente ao retorno das aves aos dormitórios. O monitoramento ocorre a partir da torre de observação da sede do VIVA, utilizando um ponto fixo que proporciona amplo campo visual (360°). Durante cada sessão são registrados dados padronizados, **incluindo horário dos registros, sentido de voo, número de indivíduos e comportamentos observados**, como deslocamento em voo, permanência pousada, pouso, vocalização e alimentação (fig.3).

Figura 3. Registros durante as amostragens do projeto (Fotos: Marcio Motta).

Essa atividade integra um projeto mais amplo que promove contagens comunitárias da espécie em diferentes pontos da ilha em períodos específicos do ano. O objetivo é, no longo prazo, compreender padrões de deslocamento, organização social, comportamento reprodutivo e estimativas populacionais do papagaio-moleiro em Ilhabela. Atualmente, a sede do VIVA constitui o único ponto onde o monitoramento é realizado com frequência e regularidade, fornecendo uma série temporal contínua que poderá servir como referência para análises futuras e para o fortalecimento das estratégias de conservação da espécie.

2.5. Resultados 2025

As atividades de pesquisa relacionadas ao monitoramento acústico passivo, ao estudo da diversidade e dinâmica da comunidade de aves no Estuário da Barra Velha e ao monitoramento do papagaio-moleiro encontram-se em fase de coleta de dados, conforme previsto nos respectivos cronogramas. Trata-se de iniciativas estruturadas para o longo prazo, cujo delineamento visa à construção de séries temporais robustas capazes de revelar padrões ecológicos, variações sazonais e tendências populacionais ao longo dos anos.

Considerando o caráter contínuo do monitoramento, apresentam-se a seguir os resultados parciais referentes ao ano de 2025. No entorno da sede do VIVA Instituto Verde Azul, no bairro do Borrifos, foram realizadas **40 amostragens, totalizando 1.179 indivíduos distribuídos em 79 espécies (fig.4)**, correspondendo a um esforço amostral de 10 horas de observação padronizada. No Estuário da Barra Velha, foram obtidas **81 amostras, com registro de 3.509 indivíduos pertencentes a 59 espécies (fig.6)**, totalizando 20 horas e 15 minutos de observação (Anexos 1 e 2). Somados, os dois pontos representam 121 amostras e um esforço total de **30 horas e 15 minutos de monitoramento efetivo**.

Figura 4. Algumas espécies observadas em 2025 na Sede do VIVA Instituto Verde Azul: (A) Sanhaço-de-encontro-azul (*Thraupis cyanoptera*); (B) Caneleiro (*Pachyrhamphus castaneus*); (C) Papagaio-moleiro (*Amazona aestiva*); (D) Tiriba-de-testa-vermelha (*Pyhurma frontalis*); (E) Tiê-sangue (*Ramphocelus bresilius*); (F) Gavião-de-cauda-curta (*Buteo brachyurus*); (G) Saíra-sapucaia (*Stilpnia peruviana*); (H) Tucano-de-bico-verde (*Ramphastos dicolorus*); (I) Saí-verde (*Chlorophanes spiza*) (Fotos: Marcio Motta).

Desde o início das atividades, a sede do VIVA já contabiliza 107 espécies (EBIRD, 2025a; anexo 1), o que corresponde a aproximadamente 26,8% das 399 espécies registradas para o município de Ilhabela. No Estuário da Barra Velha, o total acumulado é de 138 espécies (EBIRD, 2025b; anexo 2), representando cerca de 34,6% da avifauna conhecida da ilha. De acordo com as curvas de acumulação de espécies (fig.6), ambas localidades possuem potencial de registrar mais espécies nos próximos anos.

Curva de acúmulo de espécies

Figura 5. Curva de acúmulo de espécies em 2025, para as duas localidades estudadas.

A estrutura de abundância observada no monitoramento do Borrifos em 2025 revela um padrão típico de comunidades associadas à Mata Atlântica costeira com influência de áreas abertas e proximidade marinha. A dominância de poucas espécies e a presença de numerosas espécies com baixa abundância indicam uma comunidade diversificada, com distribuição desigual de indivíduos — um padrão esperado em ambientes tropicais heterogêneos. A elevada representatividade de *Amazona farinosa* (13,6%) confirma a importância da área como rota de deslocamento e possivelmente como zona funcional associada a dormitórios e alimentação. A presença simultânea de outros psitacídeos (*Pionus maximiliani*, *Pyrrhura frontalis*, *Brotogeris tirica*) reforça o papel da paisagem florestal e das áreas de borda na oferta de recursos alimentares, especialmente frutos e sementes. Esse conjunto sugere que o mosaico de vegetação nativa e áreas antropizadas favorece espécies generalistas e frugívoras de médio porte. A elevada abundância de *Pygochelidon cyanoleuca* e a presença expressiva de *Fregata magnificens* refletem a conectividade ecológica entre ambientes terrestres, costeiros e marinhos. As andorinhas exploram áreas abertas para captura aérea de insetos, enquanto as fragatas indicam a proximidade do ambiente oceânico e condições atmosféricas favoráveis a correntes ascendentes, demonstrando a influência da matriz costeira sobre a comunidade local. Os passeriformes frugívoros e nectarívoros, como *Tangara seledon*, *Ramphocelus bresilius*, *Dacnis cayana* e *Coereba flaveola*, apresentam abundâncias expressivas, indicando disponibilidade de recursos florais e frutíferos ao longo do ano (incluindo os comedouros instalados). Essa oferta contínua de recursos pode contribuir para a manutenção de interações ecológicas importantes, como dispersão de sementes e polinização. A presença de espécies insetívoras de sub-bosque e dossel, incluindo *Drymophila ferruginea*, *Herpsilochmus rufimarginatus*, indica boa integridade estrutural da floresta e heterogeneidade vertical da vegetação. Essas espécies são frequentemente sensíveis à fragmentação e sua ocorrência reforça o valor do entorno florestal como habitat funcional. Espécies associadas a ambientes abertos e áreas antrópicas, como *Columbina talpacoti*, *Pitangus sulphuratus* e *Coragyps atratus*, refletem a influência da ocupação humana e das áreas modificadas, evidenciando o caráter de ecótono da área monitorada. Essa interface entre ambientes naturais e antropizados contribui para o aumento da riqueza local, embora favoreça espécies generalistas. A ocorrência de espécies noturnas e crípticas, como *Pulsatrix koeniswaldiana*, demonstra que a área oferece condições adequadas para espécies de hábitos discretos e reforça a

importância de métodos complementares, como o monitoramento acústico passivo, para a detecção da biodiversidade. De forma integrada, os resultados indicam que o Borrifos funciona como um mosaico ecológico que conecta floresta, áreas abertas e ambientes costeiros, sustentando uma comunidade diversificada e funcionalmente complexa. O monitoramento contínuo permitirá detectar variações sazonais, responder a mudanças ambientais e compreender tendências populacionais, fornecendo subsídios essenciais para a conservação da avifauna na porção sul de Ilhabela.

Figura 6. Algumas espécies observadas em 2025 no Estuário da Barra Velha: (A) Bataíra-de-bando (*Charadrius semipalmatus*); (B) Garça-branca-grande (*Ardea alba*); (C) Gaiivotoão (*Larus dominicanus*); (D) Trinta-réis-real (*Thalasseus maximus*); (E) Martim-pescador-grande (*Megaceryle torquata*); (F) Viuvinha-de-óculos (*Hymenops perspicillatus*); (G) Pernilongo-de-costas-brancas (*Himantopus melanurus*); (H) Maçarico-branco (*Calidris alba*); (I) Maçarico-grande-de-perna-amarela (*Tringa melanoleuca*) (Fotos: Marcio Motta).

A comunidade de aves do Estuário da Barra Velha apresenta forte dominância de espécies aquáticas e oportunistas, refletindo a elevada produtividade trófica e a heterogeneidade ambiental típica de sistemas estuarinos. A predominância de *Egretta thula* (20,4%) e *Egretta caerulea* indica abundância de microhabitats rasos e disponibilidade de presas aquáticas, como peixes e invertebrados, especialmente durante a maré baixa. A presença simultânea de *Ardea alba*, *Nycticorax nycticorax* e *Butorides striata* evidencia diversidade de estratégias de forrageamento e partição de nicho entre ardeídeos. A elevada abundância de *Coragyps atratus* sugere a influência de áreas urbanas e atividades humanas próximas, além da disponibilidade de recursos tróficos oportunistas. Esse padrão é reforçado pela presença significativa de *Passer domesticus* e *Columba livia*, espécies que indicam forte interface urbano-estuarina. A presença expressiva de *Charadrius semipalmatus*

confirma a importância do estuário como área de parada migratória e alimentação para aves limícolas neárticas. A ocorrência de *Actitis macularius*, *Calidris alba* e *Tringa melanoleuca* reforça a relevância do local na rede de sítios utilizados por migrantes ao longo das rotas costeiras. Espécies costeiras e marinhas como *Fregata magnificens*, *Larus dominicanus*, *Sula leucogaster*, *Thalasseus maximus* e *Sterna hirundinacea* demonstram conectividade entre ambientes oceânicos e estuarinos, destacando o papel do estuário como zona de transição ecológica. A presença de aves piscívoras como *Megaceryle torquata* e *Nannopterum brasilianum* indica disponibilidade de peixes e boa funcionalidade trófica do sistema. Já espécies associadas a áreas abertas e bordas, como *Vanellus chilensis* e *Fluvicola nengeta*, refletem a influência de ambientes antropizados adjacentes. O registro de psitacídeos e passeriformes florestais em baixa abundância evidencia conectividade com remanescentes de Mata Atlântica próximos, indicando fluxo de espécies entre ecossistemas. Por fim, a distribuição de abundâncias demonstra um sistema altamente produtivo, com forte dominância de espécies aquáticas e presença de guildas tróficas diversificadas. Esse padrão confirma o estuário como área crítica para alimentação, descanso e suporte a aves residentes e migratórias. O monitoramento contínuo permitirá detectar variações sazonais, respostas a mudanças ambientais e potenciais impactos antrópicos, fornecendo subsídios essenciais para a conservação desse ecossistema costeiro estratégico.

Por fim, como parte da estratégia de ciência cidadã e transparência dos dados, foram submetidas **195 fotografias e 24 gravações sonoras** à plataforma eBird, além de **314 fotografias representando 76 espécies** na plataforma iNaturalist. Esses valores evidenciam a relevância complementar dos dois ambientes amostrados — Mata Atlântica e ecossistema estuarino — para a manutenção da diversidade regional e reforçam a importância dos monitoramentos em curso para o entendimento da distribuição, abundância e sazonalidade das aves em Ilhabela.

3. Ciência Cidadã

3.1. Curadoria de Projetos no *iNaturalist*

O *iNaturalist* é uma plataforma digital de ciência cidadã dedicada ao registro e compartilhamento de observações da biodiversidade, permitindo que usuários documentem organismos por meio de fotografias ou gravações sonoras associadas a dados geográficos e temporais. As identificações são realizadas de forma colaborativa por uma comunidade global de especialistas e entusiastas, passando por um processo de validação dos próprios usuários que pode conferir às observações o status de “grau de pesquisa”, tornando-as aptas para uso científico e integração a bases de dados internacionais, como o *Global Biodiversity Information Facility* (GBIF). Dentro da plataforma, os projetos funcionam como ferramentas de curadoria e organização temática ou geográfica das observações, permitindo reunir registros de uma determinada área, grupo taxonômico ou iniciativa de monitoramento, além de facilitar a padronização dos dados, o acompanhamento do esforço amostral e o engajamento público.

Nesse contexto, o programa VIVAVes iniciou, em 2024, a curadoria de projetos na plataforma, estruturando iniciativas voltadas à organização dos registros, qualificação das informações e ampliação do conhecimento sobre a biodiversidade regional. Até o momento, foram criados cinco projetos com diferentes recortes temáticos e objetivos: **VIVAVes**, que reúne os registros realizados na sede do VIVA Instituto Verde Azul; **SOS Mangue**, voltado ao levantamento da diversidade biológica do Estuário da Barra Velha e ao apoio às ações de pesquisa e educação ambiental conduzidas pelo VIVA, pelo Coletivo SOS Mangue e demais instituições parceiras; **Aves do Parque Estadual de Ilhabela**, criado para compreender a dinâmica dos registros e a ocorrência de espécies dentro dos limites da Unidade de Conservação; **Papagaio-moleiro no litoral paulista**, que busca documentar a ocorrência e distribuição da espécie ao longo da costa do estado; e **Trinta-réis e gaivotas no litoral de São Paulo**, voltado ao entendimento da distribuição, sazonalidade e uso de habitat por essas aves costeiras. Esses projetos fortalecem a organização dos dados, estimulam a participação pública e ampliam o potencial científico e educativo das observações registradas.

Em 2025, os projetos curados pelo programa VIVAVes consolidaram-se como ferramentas eficazes de organização de dados, engajamento público e ampliação do conhecimento sobre a biodiversidade regional. O **projeto VIVAVes registrou 424 observações, correspondentes a 75 espécies, com a participação de 10 observadores**, refletindo um conjunto de dados consistente associado ao monitoramento sistemático no entorno da sede institucional. Especificamente, o projeto **SOS Mangue contabilizou 377 observações, abrangendo 87 espécies e 17 observadores**, evidenciando elevada riqueza específica e maior diversidade de colaboradores, compatível com a heterogeneidade ambiental do Estuário da Barra Velha e com o envolvimento comunitário promovido pelas ações de educação ambiental.

O projeto **Papagaio-moleiro no litoral de São Paulo reuniu 128 observações realizadas por 30 observadores**; embora voltado a uma única espécie, o número expressivo de participantes revela forte mobilização social e relevância conservacionista. O **projeto Trinta-réis e gaivotas no litoral de São Paulo registrou 239 observações de 8 espécies, com a participação de 87 observadores**, demonstrando amplo alcance geográfico e elevado engajamento público, especialmente relevante para aves costeiras migratórias. Por sua vez, **Aves do Parque Estadual de Ilhabela reuniu 175**

observações, documentando 83 espécies com a colaboração de 18 observadores, reforçando a importância da Unidade de Conservação para a manutenção da biodiversidade regional (Tabela 1).

Tabela 1. Resultados dos projetos gerenciados pelo VIVAVes em 2025 na plataforma *iNaturalist*.

Projeto no <i>iNaturalist</i>	Registros	Espécies	Observadores
VIVAVes	424	75	10
SOS Mangue	377	87	17
Papagaios-moleiros no litoral de SP	128	1	30
Trinta-réis no litoral de SP	239	8	87
Parque Estadual Ilhabela	175	83	18
Total	1343	N/A	N/A

De forma integrada, os resultados indicam que projetos com maior número de observadores ampliam a cobertura espacial e temporal dos registros, enquanto iniciativas com menor número de participantes, porém com esforço sistemático, produzem dados padronizados e séries temporais consistentes. Essa complementaridade evidencia o papel estratégico da curadoria de projetos no *iNaturalist* para integrar monitoramento científico, participação pública e conservação da biodiversidade em Ilhabela e no litoral paulista.

3.2. Participação em iniciativas de Ciência Cidadã

O programa VIVAVes participa ativamente de iniciativas de Ciência Cidadã e monitoramento colaborativo com foco em Ilhabela, na região do Borrifos e Estuário da Barra Velha, contribuindo para redes nacionais e internacionais de acompanhamento da avifauna e fortalecendo a integração entre pesquisa científica, gestão ambiental e engajamento público (fig.7).

Em julho, a equipe participou do **Censo Neotropical de Aves Aquáticas (CNAA)**, realizado no Estuário da Barra Velha. Trata-se de uma iniciativa internacional de contagem simultânea de aves aquáticas em toda a América do Sul, iniciada em 1990 e atualmente coordenada globalmente pela *Wetlands International*. O programa integra o *International Waterbird Census (IWC)*, que monitora populações de aves aquáticas em escala mundial. No Brasil, a coordenação nacional é realizada pelo ICMBio/CEMAVE desde 2021, responsável pela compilação dos dados e seu compartilhamento com os países participantes para compreender padrões populacionais e a relação dessas aves com seus habitats. Na edição de 2025, foram registradas **13 espécies no estuário, com a produção de três listas**, cujos dados foram encaminhados ao CEMAVE.

Figura 7. Registros das atividades de Ciência Cidadã: (A) *Wader Conservation World Watch*; (B,C,D) Contagem Coletiva dos Papagaios-moleiros e (E) Global Big Day.

O VIVAVes também contribui para o *International Shorebird Survey* (ISS), protocolo internacional voltado ao monitoramento de aves limícolas. O ISS foi iniciado em 1974 pelo *Manomet* com o objetivo de reunir informações sobre limícolas e seus habitats, tendo acumulado dezenas de milhares de censos em diferentes regiões das Américas. No Brasil, o protocolo é coordenado pela SAVE Brasil. Voluntários vinculados ao VIVA participam da execução do protocolo desde 2021, e a partir de 2023 teve início a contribuição sistemática de dados das aves limícolas do Estuário da Barra Velha, fortalecendo o monitoramento dessas espécies migratórias e costeiras.

Nos dias 1 e 2 de novembro de 2025, o VIVAVes participou do *Wader Conservation World Watch* (WCWW12), evento global promovido pela *Wader Quest* que mobiliza observadores em defesa das aves limícolas. Todas as contagens foram realizadas no Estuário da Barra Velha, resultando no **registro de 37 espécies e na produção de quatro listas**. O WCWW é uma proposta aberta e participativa que incentiva a observação e o registro dessas aves costeiras, ao mesmo tempo em que celebra as pessoas envolvidas em sua conservação.

O programa também participou do **Global Big Day 2025**, iniciativa mundial que busca mobilizar observadores para registrar o maior número possível de espécies em um período de 24 horas. Na edição de maio, foram observadas **25 espécies, com três listas** produzidas nas localidades do Borrifos e do Estuário da Barra Velha, contribuindo para o esforço global de documentação da biodiversidade.

No âmbito local, o VIVAVes atuou, a convite da Área de Soltura Monitorada Cambaquara (ASM Cambaquara), no apoio à coordenação da 2ª **Contagem Coletiva do Papagaio-moleiro** (*Amazona farinosa*) em Ilhabela, que envolveu 26 pontos de contagem operados por voluntários ao longo de dois dias de atividades. Além do suporte organizacional, a equipe foi responsável pela compilação dos dados, elaboração de relatório e apresentação dos resultados durante o Ilhabela *Bird Week* 2025.

Complementarmente, o programa participa do **monitoramento participativo dos trinta-réis no litoral paulista**, iniciativa que reúne observadores e pesquisadores com o objetivo de compreender a ocupação e o uso de áreas de descanso por espécies costeiras, com ênfase em *Thalasseus maximus*, *T. acutiflavidus* e *Sterna hirundinacea*. Em 2025, **nove voluntários participaram do monitoramento, contribuindo com 31 listas de observação.**

A participação nessas iniciativas amplia a escala espacial e temporal dos dados produzidos pelo VIVAVes, fortalece redes colaborativas de monitoramento e contribui para a conservação das aves costeiras e aquáticas, ao mesmo tempo em que promove o engajamento social e a valorização do conhecimento científico aplicado à biodiversidade.

4. Relatórios e documentos técnicos

No âmbito das atividades técnico-científicas desenvolvidas pelo programa VIVAVes, foram produzidos relatórios e materiais especializados destinados a subsidiar ações de conservação, apoiar a gestão ambiental e ampliar a disseminação de informações qualificadas sobre a avifauna regional (fig. 8).

Entre os documentos elaborados, destaca-se o **relatório da 2ª contagem coletiva dos papagaios-moleiros em Ilhabela** (Motta, 2025 a) que sistematizou os resultados obtidos nos pontos de monitoramento distribuídos pela ilha. O documento reuniu dados sobre número de indivíduos, padrões de deslocamento e distribuição espacial da espécie, sendo posteriormente apresentado à organização britânica *World Parrot Trust*, contribuindo para iniciativas internacionais de conservação de psitacídeos.

No contexto costeiro, foi produzido o **relatório técnico Trinta-réis no Estuário da Barra Velha** (Motta, 2025 b) reunindo informações sobre a presença, uso de habitat e padrões de ocorrência das espécies de trinta-réis na região estuarina. O material fornece subsídios para a compreensão da importância do estuário como área de descanso e alimentação para aves costeiras, especialmente durante períodos reprodutivos e de forrageamento.

Complementarmente, o **relatório Aves no Estuário da Barra Velha** (Motta, 2025 c) apresentou uma caracterização da comunidade de aves que utilizam esse ecossistema, com base em registros provenientes das plataformas de ciência cidadã *eBird* e *iNaturalist*. A integração dessas bases de dados permitiu consolidar informações sobre riqueza de espécies, frequência de ocorrência e uso de habitat, contribuindo para o entendimento da dinâmica ecológica do estuário e apoiando estratégias de conservação e serviu como argumentação técnica para inclusão do monitoramento de avifauna durante as atividades de dragagem da Balsa, atividade que ocorrerá nas proximidades do Estuário.

Figura 8. Materiais técnicos produzidos em 2025.

Além dos relatórios técnicos, o Dr. Marcio Motta participou como coautor do **Guia de Boas Práticas de Observação de Aves Marinhas** (Roos *et al.*, 2025), publicação coordenada pelo ICMBio/CEMAVE. O guia reúne orientações destinadas a observadores, pesquisadores e operadores

turísticos, com o objetivo de promover a observação responsável e minimizar impactos sobre aves marinhas e costeiras, fortalecendo práticas compatíveis com a conservação da biodiversidade.

Como parte das ações de apoio técnico e educativo do programa VIVAVes, foram elaborados dois materiais de referência destinados à equipe do VIVA Instituto Verde Azul e aos participantes de atividades de campo, cursos e eventos de observação de aves. Esses materiais têm caráter prático e interpretativo, com o objetivo de qualificar a identificação em campo, padronizar registros e ampliar a compreensão ecológica das espécies locais. O primeiro material aborda as **aves marinhas que ocorrem em Ilhabela**, reunindo informações sobre identificação, padrões de ocorrência, sazonalidade, comportamento e uso de habitat por espécies pelágicas e costeiras registradas na região. O conteúdo foi estruturado para auxiliar observadores na distinção entre espécies semelhantes, compreender períodos de maior ocorrência e reconhecer comportamentos associados à alimentação, migração e reprodução. Esse guia serve como instrumento de apoio às atividades embarcadas, monitoramentos costeiros e ações de educação ambiental. O segundo material apresenta as **aves mais frequentes no Estuário da Barra Velha**, destacando espécies representativas dos ambientes de manguezal, marisma e bancos intertidais. A seleção das espécies e as informações ecológicas foram fundamentadas nas amostragens de campo realizadas pela equipe do VIVAVes, complementadas por dados secundários provenientes das plataformas de ciência cidadã *iNaturalist* e *eBird*. Ambos os materiais fortalecem a padronização dos registros, promovem a autonomia dos participantes nas atividades de campo e ampliam o valor educativo das ações do VIVAVes, contribuindo para a formação de observadores mais atentos às dinâmicas ecológicas e à conservação das aves costeiras e marinhas de Ilhabela.

A produção desses materiais técnicos reforça o compromisso do VIVAVes com a geração e difusão de conhecimento aplicado, contribuindo para a tomada de decisão, o fortalecimento de políticas públicas e a promoção de práticas sustentáveis voltadas à conservação das aves e de seus habitats.

5. Participação em Grupos de Trabalho externos

A participação do programa VIVAVes em grupos externos e redes colaborativas constitui um componente estratégico para o fortalecimento das ações de conservação e para a ampliação do alcance institucional de suas iniciativas. A inserção nesses espaços promove a troca de informações técnicas, a harmonização de metodologias de monitoramento e o acesso a experiências e dados produzidos em diferentes contextos geográficos e institucionais. Esse intercâmbio favorece a qualificação contínua das atividades de pesquisa, educação ambiental e ciência cidadã desenvolvidas pelo programa.

Além de fortalecer a base técnica das ações, a atuação em grupos externos amplia a visibilidade do trabalho realizado em Ilhabela, possibilitando que os dados e experiências locais contribuam para iniciativas regionais, nacionais e internacionais de conservação. A colaboração com redes temáticas e grupos de trabalho também facilita a articulação de parcerias, o desenvolvimento de projetos conjuntos e a mobilização de esforços coordenados para enfrentar desafios comuns, como a conservação de aves costeiras, a proteção de habitats sensíveis e o monitoramento de espécies migratórias.

Essa participação reforça o papel do VIVAVes como agente integrador entre ciência, gestão ambiental e sociedade, potencializando a disseminação de boas práticas, o engajamento de novos colaboradores e a consolidação de uma rede colaborativa voltada à conservação da biodiversidade. A seguir, são apresentados os grupos e redes dos quais o programa participa:

- **Plano de Ação Aves Marinhas (PAN) – ICMBio/CEMAVE;**
- **Projeto Aves Limícolas – SAVE Brasil;**
- **Grupo de Estudos Ornitológicos Tiribelas – COA Tiribelas;**
- **Dia Mundial das Aves Migratórias – *Environment for the Americas*;**
- **Colisão de Aves em vidros – COAMA, Programa Pró-Aves.**

6. Participação em eventos

A participação do programa VIVAVes em eventos técnicos, científicos e comunitários constitui uma estratégia essencial para a divulgação de suas ações e para a consolidação de sua atuação no campo da conservação da biodiversidade. Ao apresentar resultados de monitoramento, metodologias de pesquisa e experiências em ciência cidadã, o programa amplia a visibilidade do trabalho desenvolvido em Ilhabela e contribui para a disseminação de conhecimento aplicado à gestão e proteção da avifauna.

Esses espaços também favorecem a inserção do VIVAVes no debate público sobre conservação, permitindo compartilhar evidências científicas, discutir desafios socioambientais e promover a valorização dos ecossistemas costeiros e insulares. A troca de experiências com pesquisadores, gestores ambientais, educadores e organizações da sociedade civil fortalece a construção coletiva de soluções e estimula abordagens integradas para a proteção da biodiversidade.

Além disso, a participação em eventos possibilita oferecer suporte técnico e inspirar outras instituições e iniciativas locais, especialmente aquelas que buscam implementar programas de monitoramento, educação ambiental ou ciência cidadã. Ao compartilhar protocolos, materiais educativos e estratégias de engajamento comunitário, o VIVAVes contribui para a replicabilidade de boas práticas e para o fortalecimento de redes colaborativas voltadas à conservação. Dessa forma, os eventos representam não apenas oportunidades de divulgação, mas também espaços de diálogo, cooperação e formação contínua, ampliando o impacto social e ambiental das ações desenvolvidas pelo programa. A seguir são apresentados os eventos em 2025:

- **Palestra para o curso de Ciências do Mar sobre aves costeiras – Unifesp, Santos;**
- **Palestra sobre o Programa VIVAVes – PEIb, Ilhabela;**
- **Atividade sobre aves de Ilhabela com as residentes do Lar do Ancião – Ilhabela, SP;**
- **Palestra sobre o Programa VIVAVes e Contagem Coletiva dos Papagaios-moleiros – Ilhabela Bird Week;**
- **Palestra sobre as aves do Estuário da Barra Velha – Avistando Ilhabela;**
- **Palestra sobre *iNaturalist* e *eBird* – GEO Tiribelas, Ilhabela, SP;**
- **Atividade sobre aves migratórias – Colégio São João, Ilhabela, SP.**

Figura 9. Registros das atividades educacionais, Dia Mundial das Aves Migratórias, Semana do Meio Ambiente do PEIb, Lar do Ancião, Avistando Ilhabela e Ilhabela Bird Week.

7. Propostas para 2026

Para 2026, o programa VIVAVes projeta a consolidação e ampliação de suas ações de pesquisa, ciência cidadã e educação ambiental, com foco no fortalecimento do conhecimento científico e no aumento do engajamento social em torno da conservação da avifauna de Ilhabela. As propostas a seguir orientam as atividades previstas para o período:

- **Dar continuidade às pesquisas científicas**, assegurando a manutenção das séries temporais de monitoramento e o aprofundamento das análises sobre diversidade, abundância, sazonalidade e uso de habitat pelas espécies registradas;
- Buscar a ampliação da participação em **eventos que promovam a Ciência Cidadã**, reconhecendo esses espaços como estratégicos para mobilizar novos colaboradores e estimular a produção de dados abertos;
- **Fortalecer a integração e as parcerias** com grupos locais, regionais e internacionais, ampliando redes colaborativas, intercâmbio técnico e oportunidades de cooperação;
- **Participar de eventos técnico-científicos**, apresentando resultados e metodologias desenvolvidas pelo programa e contribuindo para o debate especializado sobre monitoramento e conservação de aves;
- **Criar novos materiais educativos**, ampliando o suporte às ações de sensibilização ambiental, atividades de campo e formação de observadores;
- **Publicar o guia de aves do sul da ilha**, reunindo informações atualizadas sobre as espécies mais representativas da região, seus habitats e padrões de ocorrência;
- **Desenvolver um curso básico** de observação de aves e introdução à ornitologia, destinado a capacitar iniciantes, educadores e interessados, fortalecendo a base social de apoio à conservação.

Essas diretrizes refletem o compromisso do VIVAVes com a continuidade científica, a educação ambiental e o fortalecimento de redes colaborativas, visando ampliar o impacto das ações de conservação e promover a valorização da biodiversidade de Ilhabela.

8. Considerações Finais

O conjunto de atividades desenvolvidas pelo programa VIVAVes ao longo de 2025 evidencia a consolidação de uma abordagem integrada que articula pesquisa científica, ciência cidadã e educação ambiental como pilares complementares para a conservação da avifauna em Ilhabela. A implementação de protocolos padronizados de monitoramento, aliada ao uso de ferramentas bioacústicas e à produção de séries temporais de dados, estabelece uma base técnico-científica robusta para a compreensão da diversidade, abundância e sazonalidade das aves nos ambientes de Mata Atlântica e estuarinos do sul da ilha.

Os resultados obtidos até o momento reforçam a relevância ecológica do Borrifos e do Estuário da Barra Velha como áreas complementares para a manutenção da biodiversidade regional, evidenciando a importância de monitoramentos contínuos e de longo prazo para detectar padrões ecológicos e subsidiar estratégias de conservação. Paralelamente, o monitoramento do papagaio-moleiro e a participação em contagens comunitárias ampliam o entendimento sobre a dinâmica populacional dessa espécie e fortalecem iniciativas colaborativas de conservação.

A atuação em ciência cidadã, por meio da curadoria de projetos no *iNaturalist*, da disponibilização de dados em plataformas abertas e da participação em iniciativas nacionais e internacionais de monitoramento, amplia a escala e a relevância dos dados produzidos localmente. Essa estratégia fortalece redes colaborativas, promove transparência científica e engaja a sociedade no conhecimento e proteção da biodiversidade.

A produção de relatórios técnicos, materiais educativos e publicações especializadas demonstra o compromisso do programa com a difusão de conhecimento aplicado e com o apoio a processos de gestão ambiental e tomada de decisão. Além disso, a participação em grupos de trabalho e eventos técnicos e comunitários amplia o alcance institucional do VIVAVes, fortalece parcerias e contribui para o debate público sobre conservação.

Dessa forma, o programa VIVAVes consolida-se como uma iniciativa estratégica para o conhecimento e a conservação das aves em Ilhabela, integrando ciência, educação e participação social. A continuidade e expansão dessas ações, aliadas ao fortalecimento de redes colaborativas e à formação de novos observadores, serão fundamentais para enfrentar os desafios futuros e promover a conservação efetiva da biodiversidade insular e costeira.

Agradecemos a todos os parceiros que auxiliam o VIVA de diversas formas para que a Pesquisa Científica e Educação Ambiental sejam realizadas.

Agradecimento

Apoiadores

Parceiros

VIVA Instituto Verde Azul

Garça-moura – (*Ardea cocoi*) – Estuário da Barra Velha, setembro 2025

9. Referências Bibliográficas

ASM Cambaquara. 2025. **Área de Soltura Monitorada Cambaquara**. <http://asmcambaquara.blogspot.com> . Acesso em 10/02/2026.

BirdLife International. **Data Zone World 2025**. Obtido em: <https://datazone.birdlife.org/search?search=World> . Acesso em: 22/02/2026.

CBRO, 2021. **Lista de Aves do Brasil**. Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Obtido em: <http://www.cbro.org.br/listas/>. Acesso em 20/02/2026.

EBIRD, Cornell Lab of Ornithology, 2026. Ithaca, New York. <http://www.ebird.org> . Acesso em 20/01/2026.

EBIRD, Cornell Lab of Ornithology, 2025 a. **Lista das aves no hotspot Sede do VIVA Instituto Verde Azul**. Obtido em: <https://ebird.org/hotspot/L10937297/bird-list>. Acesso: 23/02/2026.

EBIRD, Cornell 25abof Ornithology 2025 b. **Lista das aves no hotspot Manguezal da Barra Velha, marisma e entorno**. Obtido em: <https://ebird.org/hotspot/L11446295/bird-list> . Acesso: 23/02/2026.

FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2020. **Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte do Estado de São Paulo**. São Paulo: Fundação Florestal. https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/511/Documentos/APAM_LN/APAMLN_Plano_de_manejo_CTBio.pdf . Acesso em 18/01/2026.

iNATURALIST. <https://www.inaturalist.org> . Acesso em 15/01/2026.

Motta, M. C. 2025 a. **Mealy Amazon counting in Ilhabela: April 2025 and beyond**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17675750>

Motta, M. C. 2025 b. **Trinta-réis: biologia, conservação e ocorrência no Estuário da Barra Velha, Ilhabela, São Paulo, Brasil**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17737654>

Motta, M. C. 2025 c. **Sazonalidade das aves do Estuário da Barra Velha baseada nos dados do eBird e iNaturalist (até novembro 2025)**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17873708>

Motta, M.C., 2026. **Projeto Trinta-réis**. <http://projeto30reis.bio.br>. Acesso em 10/01/2026.

Roos, A. L. et al. 2025. **Guia de boas práticas para observação de aves marinhas**. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade: CEMAVE. <http://10.13140/RG.2.2.29984.70403>

VIVA, 2025. **VIVA Instituto Verde Azul**. <http://viva.bio.br>. Acesso em: 25/01/2026.

Wikiaves, 2025. **Lista das aves de Ilhabela**. Obtido em: <https://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=3520400> . Acesso em: 19/02/2026.

Anexo 1

Espécies observadas na sede do VIVA em 2025 (EBIRD, 2025a)

Nome comum	Nome científico	Indivíduos	Abundância relativa	Visto pela 1ª vez em 2025
1 juriti-pupu	<i>Leptotila verreauxi</i>	1	0.06	30/11/25
2 murucutu-de-barriga-amarela	<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	1	0.06	27/11/25
3 gaturamo-rei	<i>Chlorophonia cyanocephala</i>	1	0.06	13/11/25
4 suiriri-cavaleiro	<i>Machetornis rixosa</i>	1	0.06	13/11/25
5 japu	<i>Psarocolius decumanus</i>	4	0.22	30/10/25
6 bico-chato-de-orelha-preta	<i>Tolmomyias sulphureus</i>	1	0.06	30/10/25
7 pichororó	<i>Synallaxis ruficapilla</i>	2	0.11	30/10/25
8 andorinhão-do-temporal	<i>Chaetura meridionalis</i>	16	0.9	30/10/25
9 gritador	<i>Sirystes sibilator</i>	1	0.06	23/10/25
10 bem-te-vi-pirata	<i>Legatus leucophaeus</i>	4	0.22	16/10/25
11 tucano-toco	<i>Ramphastos toco</i>	3	0.17	17/9/25
12 pardal	<i>Passer domesticus</i>	4	0.22	16/9/25
13 cabeçudo	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	2	0.11	16/9/25
14 dituí	<i>Drymophila ferruginea</i>	3	0.17	23/8/25
15 pinguim-de-magalhães	<i>Spheniscus magellanicus</i>	2	0.11	23/8/25
16 rolinha-roxa	<i>Columbina talpacoti</i>	4	0.22	17/8/25
17 macuco	<i>Tinamus solitarius</i>	2	0.11	17/8/25
18 pomba-asa-branca	<i>Patagioenas picazuro</i>	35	1.97	17/8/25
19 tiê-de-bando/do-mato-grosso	<i>Habia rubica</i>	2	0.11	8/8/25
20 corruíra	<i>Troglodytes musculus</i>	9	0.51	8/8/25
21 pitiguari	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	13	0.73	8/8/25
22 choquinha-lisa	<i>Dysithamnus mentalis</i>	2	0.11	8/8/25
23 picapauzinho-barrado	<i>Picumnus cirratus</i>	2	0.11	8/8/25
24 saracura-três-potes	<i>Aramides cajaneus</i>	6	0.34	8/8/25
25 beija-flor-de-fronte-violeta	<i>Thalurania glaucopis</i>	4	0.22	3/8/25
26 andorinha-serradora	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	12	0.67	23/7/25
27 andorinha-grande	<i>Progne chalybea</i>	33	1.85	14/7/25
28 gavião-carijó	<i>Rupornis magnirostris</i>	7	0.39	14/7/25
29 taperuçu-de-coleira-branca	<i>Streptoprocne zonaris</i>	23	1.29	10/7/25
30 sanhaço-de-encontro-azul	<i>Thraupis cyanoptera</i>	9	0.51	2/7/25
31 trinca-ferro	<i>Saltator similis</i>	12	0.67	28/6/25
32 saíra-amarela	<i>Stilpnia cayana</i>	9	0.51	28/6/25
33 canário-da-terra	<i>Sicalis flaveola</i>	19	1.07	22/6/25
34 ferro-velho	<i>Euphonia pectoralis</i>	12	0.67	22/6/25
35 gaturamo-verdadeiro	<i>Euphonia violacea</i>	1	0.06	22/6/25

36	sabiá-barranco	<i>Turdus leucomelas</i>	8	0.45	22/6/25
37	beija-flor-rajado	<i>Ramphodon naevius</i>	4	0.22	22/6/25
38	tuim	<i>Forpus xanthopterygius</i>	24	1.35	7/6/25
39	carcará	<i>Caracara plancus</i>	10	0.56	2/6/25
40	gavião-de-cauda-curta	<i>Buteo brachyurus</i>	1	0.06	21/5/25
41	cambacica	<i>Coereba flaveola</i>	32	1.8	16/5/25
42	saí-verde	<i>Chlorophanes spiza</i>	2	0.11	16/5/25
43	saíra-sapucaia	<i>Stilpnia peruviana</i>	1	0.06	16/5/25
44	catirumbava	<i>Orthogonys chloricterus</i>	48	2.7	16/5/25
45	fragata	<i>Fregata magnificens</i>	101	5.68	10/5/25
46	saíra-sete-cores	<i>Tangara seledon</i>	57	3.2	1/5/25
47	sanhaço-de-encontro-amarelo	<i>Thraupis ornata</i>	11	0.62	1/5/25
48	tiê-preto	<i>Tachyphonus coronatus</i>	57	3.2	1/5/25
49	tiê-de-topete	<i>Trichothraupis melanops</i>	24	1.35	1/5/25
50	caneleiro	<i>Pachyramphus castaneus</i>	5	0.28	1/5/25
51	saí-azul	<i>Dacnis cayana</i>	61	3.43	15/4/25
52	saí-andorinha	<i>Tersina viridis</i>	22	1.24	15/4/25
53	saíra-militar	<i>Tangara cyanocephala</i>	38	2.14	15/4/25
54	sanhaço-do-coqueiro	<i>Thraupis palmarum</i>	73	4.1	15/4/25
55	sanhaço-cinzento	<i>Thraupis sayaca</i>	39	2.19	15/4/25
56	tiê-sangue	<i>Ramphocelus bresilius</i>	59	3.32	15/4/25
57	pula-pula	<i>Basileuterus culicivorus</i>	2	0.11	15/4/25
58	mariquita	<i>Setophaga pitaiayumi</i>	6	0.34	15/4/25
59	sabiá-laranjeira	<i>Turdus rufiventris</i>	17	0.96	15/4/25
60	sabiá-una	<i>Turdus flavipes</i>	1	0.06	15/4/25
61	andorinha-pequena-de-casa	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	166	9.33	15/4/25
62	juruviara	<i>Vireo chivi</i>	10	0.56	15/4/25
63	suiriri	<i>Tyrannus melancholicus</i>	12	0.67	15/4/25
64	bentevizinho-de-penacho-vermelho	<i>Myiozetetes similis</i>	8	0.45	15/4/25
65	bem-te-vi	<i>Pitangus sulphuratus</i>	23	1.29	15/4/25
66	viuvinha	<i>Colonia colonus</i>	6	0.34	15/4/25
67	risadinha	<i>Camptostoma obsoletum</i>	1	0.06	15/4/25
68	tangará	<i>Chiroxiphia caudata</i>	2	0.11	15/4/25
69	chorozinho-de-asa-vermelha	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	2	0.11	15/4/25
70	tiriba-de-testa-vermelha	<i>Pyrrhura frontalis</i>	88	4.95	15/4/25
71	papagaio-moleiro	<i>Amazona farinosa</i>	242	13.6	15/4/25
72	maitaca-verde	<i>Pionus maximiliani</i>	119	9.33	15/4/25
73	periquito-rico	<i>Brotogeris tirica</i>	23	1.29	15/4/25
74	carrapateiro	<i>Daptrius chimachima</i>	22	1.24	15/4/25
75	tucano-de-bico-verde	<i>Ramphastos dicolorus</i>	30	1.69	15/4/25
76	surucuá-de-barriga-amarela	<i>Trogon viridis</i>	8	0.45	15/4/25

77	urubu-de-cabeça-vermelha	<i>Cathartes aura</i>	12	0.67	15/4/25
78	urubu-preto	<i>Coragyps atratus</i>	32	1.8	15/4/25
79	atobá-pardo	<i>Sula leucogaster</i>	9	0.51	15/4/25

Anexo 2

Espécies observadas no Estuário da Barra Velha em 2025 (EBIRD, 2025b)

	Nome comum	Nome científico	Indivíduos	Abundância relativa	Visto pela 1ª vez em 2025
	maçarico-grande-de-perna-amarela	<i>Tringa melanoleuca</i>	1	0.04	22/11/25
1	tesourinha	<i>Tyrannus savana</i>	1	0.04	22/11/25
2	suiriri	<i>Tyrannus melancholicus</i>	4	0.15	5/11/25
3	maçarico-branco	<i>Calidris alba</i>	1	0.04	5/11/25
4	andorinhão-do-temporal	<i>Chaetura meridionalis</i>	4	0.15	2/11/25
5	socozinho	<i>Butorides striata</i>	3	0.11	1/11/25
6	risadinha	<i>Camptostoma obsoletum</i>	1	0.04	1/11/25
7	tiriba-de-testa-vermelha	<i>Pyrrhura frontalis</i>	6	0.22	1/11/25
8	tucano-de-bico-verde	<i>Ramphastos dicolorus</i>	1	0.04	1/11/25
9	casaca-de-couro-da-lama	<i>Furnarius figulus</i>	1	0.04	19/9/25
10	garça-moura	<i>Ardea cocoi</i>	5	0.18	19/9/25
11	sanhaço-do-coqueiro	<i>Thraupis palmarum</i>	10	0.37	15/9/25
12	chupim	<i>Molothrus bonariensis</i>	5	0.18	15/9/25
13	andorinha-serradora	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	33	1.21	2/9/25
14	cambacica	<i>Coereba flaveola</i>	5	0.18	2/9/25
15	mariquita	<i>Setophaga pitiayumi</i>	2	0.07	2/9/25
16	sabiá-poca	<i>Turdus amaurochalinus</i>	1	0.04	2/9/25
17	periquito-rico	<i>Brotogeris tirica</i>	6	0.22	2/9/25
18	pernilongo-de-costas-negras	<i>Himantopus mexicanus melanurus</i>	13	0.48	1/9/25
19	curicaca	<i>Theristicus caudatus</i>	12	0.44	27/8/25
20	andorinha-grande	<i>Progne chalybea</i>	31	1,14	7/8/25
21	corruíra	<i>Troglodytes musculus</i>	7	0.26	2/8/25
22	sanhaço-cinzento	<i>Thraupis sayaca</i>	13	0.48	23/7/25
23	tapicuru	<i>Phimosus infuscatus</i>	7	0.26	12/7/25
24	suiriri-cavaleiro	<i>Machetornis rixosa</i>	5	0.18	4/7/25
25	pinguim-de-magalhães	<i>Spheniscus magellanicus</i>	1	0.04	4/7/25
26	trinta-réis-de-bico-vermelho	<i>Sterna hirundinacea</i>	3	0.11	4/7/25
27	andorinha-pequena-de-casa	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	162	5,94	30/6/25
28	atobá-pardo	<i>Sula leucogaster</i>	18	0.66	30/6/25
29	canário-da-terra	<i>Sicalis flaveola</i>	13	0.48	24/6/25
30	sabiá-barranco	<i>Turdus leucomelas</i>	6	0.22	24/6/25
31	joão-de-barro	<i>Furnarius rufus</i>	10	0.37	24/6/25
32	trinta-réis-real	<i>Thalasseus maximus</i>	2	0.07	24/6/25
33	pombo-doméstico	<i>Columba livia</i>	92	3.37	24/6/25
34	biguá	<i>Nannopterum brasilianum</i>	14	0.51	19/6/25

bentevizinho-de-penacho-vermelho	<i>Myiozetetes similis</i>	3	0.11	21/5/25
36				
37	<i>Hymenops perspicillatus</i>	1	0.04	21/5/25
38	<i>Amazona farinosa</i>	8	0.29	21/5/25
39	<i>Ardea ibis</i>	3	0.11	10/5/25
40	<i>Columbina talpacoti</i>	19	0.70	10/5/25
41	<i>Patagioenas picazuro</i>	145	5.32	10/5/25
42	<i>Passer domesticus</i>	241	8.84	2/5/25
43	<i>Turdus rufiventris</i>	5	0.18	2/5/25
44	<i>Caracara plancus</i>	18	0.66	2/5/25
45	<i>Coragyps atratus</i>	397	14.56	2/5/25
46	<i>Nyctanassa violacea</i>	8	0.29	2/5/25
47	<i>Fregata magnificens</i>	112	4.11	2/5/25
48	<i>Pitangus sulphuratus</i>	130	4.77	20/4/25
49	<i>Fluvicola nengeta</i>	76	2.79	13/4/25
50	<i>Megaceryle torquata</i>	28	1.03	13/4/25
51	<i>Larus dominicanus</i>	36	1.32	13/4/25
52	<i>Ardea alba</i>	42	1.54	5/4/25
53	<i>Nycticorax nycticorax</i>	15	0.55	5/4/25
54	<i>Chloroceryle amazona</i>	12	0.44	20/3/25
55	<i>Egretta thula</i>	557	20.43	20/3/25
56	<i>Egretta caerulea</i>	128	4.69	20/3/25
57	<i>Actitis macularius</i>	11	0.40	20/3/25
58	<i>Vanellus chilensis</i>	104	3.81	20/3/25
59	<i>Charadrius semipalmatus</i>	129	4.73	20/3/25